

“KAMBAG‘ALLIKDAN FAROVONLIK SARI: O‘ZBEKISTONNING ZAMONAVIY IJTIMOY SIYOSATI”

Murodov Quvonchbek Nodirovich

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Xalqaro huquq fakulteti, 1-bosqich talabasi

ORCID: 0009-0001-8187-5540

E-mail: quvonchbekenodirovich@gamil.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18796002>

Annotatsiya:

Mazkur maqolada Yangi O‘zbekistonning kambag‘allikka qarshi siyosati tizimli va yangicha yondashuv asosida tahlil qilinadi. Mamlakatimizda so‘nggi yillarda kambag‘allikni qisqartirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan, “Kambag‘allikdan farovonlik sari” dasturining mazmun-mohiyati ochib beriladi. Shuningdek, xalqaro tajriba, MDH davlatlari hamda rivojlangan mamlakatlar amaliyoti bilan qiyosiy tahlil olib borilib, O‘zbekiston modelining o‘ziga xos jihatlari yoritiladi. Maqolada statistik ma’lumotlar va rasmiy manbalarga tayangan holda xolis xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar: kambag‘allik, ijtimoiy siyosat, qonunchilik, islohot, bandlik, iqtisodiy o‘shish, xalqaro miqyosda ko‘rilgan choralar.

Abstract:

This article explores the proactive policies and systematic reforms undertaken by New Uzbekistan in its ongoing efforts to combat poverty. The study provides a comprehensive analysis of the issue, drawing upon statistical data and scholarly sources to ensure an objective and evidence-based assessment. It also offers a comparative evaluation of international experiences, examining how other countries address similar challenges. Ultimately, the article highlights the democratic strategies implemented in recent years to reduce poverty, assessing their effectiveness and presenting well-grounded, impartial conclusions.

Keywords: *poverty, social policy, legislation, reform, employment, economic growth, measures taken at the international level.*

Bugungi kunda demokratik tamoyillar asosida jadal rivojlanib borayotgan Yangi O‘zbekistonda barcha sohalarda: madaniyat, ijtimoiy-iqtisodiy hayot, ta’lim, fan va innovatsiyalar yo‘nalishlarida sezilarli o‘shish kuzatilmoqda. Ushbu ijobiy o‘zgarishlar mamlakat taraqqiyotining muhim bosqichi bo‘lib, jamiyatning barqaror rivojlanish yo‘lidan dadil odimlayotganini namoyon etadi.

Shu bilan birga, har qanday jamiyat yoki davlat mukammal emas. Hatto iqtisodiy jihatdan eng rivojlangan mamlakatlarda ham ayrim sohalarda muammolar

saqlanib qolishi tabiiy hol hisoblanadi. Ana shunday dolzarb va murakkab masalalardan biri – kambag'allik muammosidir. Bu muammo nafaqat rivojlanayotgan, balki taraqqiy etgan davlatlar uchun ham jiddiy ijtimoiy-iqtisodiy chaqiriq bo'lib qolmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kambag'allik darajasi 2024-yilda 10,6%¹ni tashkil etgan. Bu holat Yaponiyada 20%² ni, Germaniyada esa 15,5%³tashkil etmoqda. Albatta, har bir davlat o'zidagi bu kabi muammolarni davomiy islohotlar va milliy siyosat yordamida hal etishga urinmoqda. Shu qatorda O'zbekiston ham yangi islohotlar va demokratik milliy siyosati bilan, bu oqsoqliklarga barham berishni maqsad qildi va bu borada bir nechta islohotlar amalga oshirdi va qonunlar qabul qildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining *****Kambag'allikni qisqartirish va bandlik sohasida davlat siyosatini takomillashtirish hamda samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida*****gi qarori mamlakatimizda kambag'allikka qarshi kurashish jarayonini yangi bosqichga olib chiqdi. Ushbu hujjat orqali ijtimoiy himoya va bandlik siyosati yanada tizimli, manzilli va samarador mexanizmlar asosida yo'lga qo'yildi.

Shuningdek, 2024-yil 23-sentabrdagi PF-143-sonli Farmonga muvofiq **"Kambag'allikdan farovonlik sari"** dasturining qabul qilinishi mazkur yo'nalishdagi islohotlarning mantiqiy davomi bo'ldi. Dastur ijrosini tashkil etish va muvofiqlashtirish vazifasining Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligiga yuklatilishi ushbu masalaning davlat siyosati darajasida ustuvor ahamiyat kasb etayotganini yaqqol ko'rsatadi.

Mazkur dastur doirasida bir qator muhim yo'nalishlar belgilangan. Avvalo, mehnat bozorini chuqur tahlil qilish, band va ishsiz aholini aniq hisobga olish hamda iqtisodiyot tarmoqlarida mehnat resurslariga bo'lgan talabni prognoz qilish ko'zda tutilgan. Bu orqali mehnat bozoridagi nomutanosibliklarning oldini olish va xalqaro mehnat standartlariga mos tizimni shakllantirish maqsad qilingan.

Bundan tashqari, hududlar va tarmoqlar kesimida aholi bandligini ta'minlash dasturlarini ishlab chiqish, mavjud bo'sh ish o'rinlarini muntazam monitoring qilish hamda ishsiz fuqarolarni ish beruvchilar bilan samarali bog'lash mexanizmlari joriy etilmoqda. Kambag'allikni qisqartirish yo'nalishida esa oilalarni kambag'allikdan chiqarish bo'yicha individual rejalarning ishlab chiqilishi va ularning ijrosini doimiy nazorat qilish tizimi yo'lga qo'yilgan. Amalga

¹ U.S.Census Bureau(2024)

² Asia-Pacific Journal: Japan Focus(2024)

³ Anadolu Agency(2024)

oshirilayotgan ishlar joylarda o'rganilib, natijalari bo'yicha Respublika komissiyasiga muntazam ravishda ma'lumot taqdim etilishi belgilangan.

Shuningdek, mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlash masalalarida hokim yordamchilari faoliyatini uslubiy qo'llab-quvvatlash, ularning samaradorlik ko'rsatkichlarini baholash hamda aniqlangan muammolar yuzasidan takliflar ishlab chiqish muhim vazifalar qatoriga kiradi. Dastur doirasida kasbiy standartlarni xalqaro talablarga mos ravishda ishlab chiqish, talab yuqori bo'lgan kasb-hunar va xorijiy tillarga o'qitish, malakani baholash tizimini takomillashtirish hamda ushbu jarayonga xususiy sektorni keng jalb etish ham nazarda tutilgan. Bundan tashqari, munosib mehnat sharoitlarini yaratish, mehnat qonunchiligiga rioya etilishini ta'minlash, mehnat xavfsizligi va gigiyenasi talablarini kuchaytirish orqali inson huquqlarini himoya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Umuman olganda, ushbu ustuvor yo'nalishlarning barchasi kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishga qaratilgan yagona strategik maqsadga xizmat qiladi. "Kambag'allikdan farovonlik sari" dasturi butun respublika bo'ylab, ayniqsa mahalla darajasida amalga oshirilmoqda. Zero, aynan mahalla instituti ehtiyojmand oilalar bilan bevosita ishlash va ularni qo'llab-quvvatlashning eng samarali mexanizmi hisoblanadi.

Kambag'allikni qisqartirish borasida O'zbekiston hukumati yetarli darajada choralar ko'rmoqda. Bu borada qabul qilinayotgan qonunlar, dasturlar va shartnomalarning soni buning isbotidir. Faqatgina ichki qonunchilikka yangi qonunlar qabul qilish bilan cheklanib qolmay, xalqaro darajadagi shartnomalar va tashkil etilayotgan forumlar muammoning global darajada ekanligidan dalolatdir va O'zbekiston tashabbusi bilan tashkil **etilgan "Kambag'allikdan farovonlik sari" O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish III xalqaro forumi⁴**, muammoni dunyo hamjamiyati bilan birga hal etishga qaratilgan yangi, milliy siyosati natijasidir!

Joriy yilning **17-18-sentabr kunlari Namangan shahrida "Kambag'allikdan farovonlik sari" O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish III xalqaro forumi bo'lib o'tdi[2]**. Ushbu forumda xalqaro ekspertlar, rahbarlar va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ham ishtirok etdi.

Forumda bir nechta asosiy g'oyalar va maqsadlar belgilab qo'yilgan:

- 1.Global va mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish;
- 2.Milliy modelni shakllantirish va rivojlantirish;

⁴Euronews, From local mahallas to a global strategy: Uzbekistan's fight against poverty,(23.09.2025)

3.Barqaror daromad, bandlik va inson kapitalini mustahkamlash;

4.Inklyuziv infrotuzulma va mahalla darajasidagi ishlarga e'tibor: mahallalar, rivojlanmagan hududlar va kam ta'minlangan oilalarga mo'ljallangan infratuzulma loyihalari orqali multidimensial kambag'allikni qisqartirishga urg'u berildi.

5.Tartibga solinadigan maqsadlar va monitoring: forum davomida 2024-yilda mamlakatdagi kambag'allik darajasi **8.9 % [3]**bo'lgan, 2025-yil oxirigacha uni **6%** gacha tushurish maqsadi qo'yildi.

Forumning ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ishtirok etdi hamda nutq so'zladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tadbirning ochilish marosimida:

“Yer yuzida kutilayotgan iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi va pandemiyalar tufayli oldimizda og'ir va mashaqqatli sinovlar paydo bo'lmoqda. 2015-yildan buyon global iqtisodiy o'sish sur'ati o'rtacha 3 foizni tashkil etib, oldingi o'n yillikka nisbatan sekinlashdi.

Oqibatda, besh yil oldin dunyoda 650 million aholi kambag'allikda yashagan bo'lsa, nugunda ularning soni 800 milliondan oshdi. Bu holat barcha davlatlar, xalqaro tashkilotlar, umuman, dunyo hamjamiyati oldiga yangi va dolzarb vazifalarni qo'yib, ularga yechim topish bo'yicha tezkor qarorlar qabul qilishni taqazo etmoqda. O'tgan davrda iqtisodiyotimiz 2 karra oshgani, yil yakuni bilan jon boshiga daromad 3,5 ming dollarga yetishi bunga muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Yangi tashabbus va tajribalarni sinovdan o'tkazib, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha **Yangi O'zbekiston modelini yaratdik⁵...**,-deb ta'kidladi[4].

Kabilar orqali mamlakatimizda kambag'allikni qisqartirishga oid ko'rilgan chora tadbirlar muhokama qilindi va fikr almashinildi. Xalq farovonligini ta'minlash, iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanish maqsadlari belgilab qo'yildi va alohida e'tibor berildi. Shu bilan birgalikda, forumda qiymati **495 mln dollarlik 10** dan ortiq kelishuv va memorandumlar imzolandi⁶.

Bir so'z bilan aytganda, “Kambag'allikdan farovonlik sari” O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish III xalqaro forumi va Yangi O'zbekistonning 2030-yilgacha **Taraqqiyot strategiyasi** va “**Kambag'allikdan farovonlik sari**” milliy dasturi, mamlakatimizning kambag'allikni qisqartirishga oid oqilona ichki siyosati mahsulidir. Nafaqat ichki siyosatda balki “Kambag'allikdan farovonlik sari” O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish III xalqaro forumi doirasida, ushbu

⁵ Review.uz,(2025)

⁶ Euronews, From local mahallas to a global strategy: Uzbekistan's fight against poverty,(23.09.2025)

muammoni jahon hamjamiyati bilan maslahatlashgan holda hal etishga qaratilgan ochiq tashqi siyosati mahsulihamdir.

Ushbu global muammoga dunyo mamlakatlari turlicha yechim va choralar izlashmoqda, ba'zilari topib bo'lishgan va uni hattoki amaliyotda qo'llashni boshlashdi. **MDH** mamlakatlari ham, ushbu muammoga o'z yechim va takliflarini ishlab chiqishgan. Jumladan, Qozog'iston Respublikasi[5]:

- Kam ta'minlangan oilalarga tovon pullarini ko'paytirish;
- Aholini ish bilan ta'minlash markazlari orqali kasbga o'qitish va qayta tayyorlash dasturlarini joriy etish;
- "Baspana Hit" ipoteka dasturi orqali uy-joy xaridini yengillashtirish;
- Ko'p bolali oilalarga to'g'ridan-to'g'ri nafaqa joriy etish;
- Qishloqlarda kichik biznes, fermer xo'jaliklarini subsidiyalash⁷

Kabi choralar bilan ijtimoiy yordam orqali kambag'allikni qisqartirishmoqda, hozirgi statistik ma'lumotlarga ko'ra hozirda kambag'allik darajasi 8,2 %⁸ ni tashkil etmoqda.

Rossiya Federatsiyasi[6]:

- **"Adolatli ijtimoiy yordam"** tizimi: kam daromadli oilalar uchun subsidiya, kommunal to'lovlarga yordam;
- **"Ona kapitali"** – farzandli bo'lgan oilalarga katta moliyaviy yordam ko'rsatish;
- Minimal ish haqini oshirish;
- Qishloq joylarda kichik biznes subsidiyalari va imtiyozli kreditlar ajratish⁹;

Kabi choralarni ko'rishdi va hozirda kambag'allik darajasi 7,4 % ni tashkil etmoqda.

Belorussiya Respublikasi esa[10]:

- Davlat tomonidan boshqariladigan ijtimoiy yordam tizimi;
- Bolali oilalarga ehtiyojiga qarab nafaqalar;
- Qishloq xo'jaligini subsidiyalash orqali ish o'rinlarini yaratish;
- Past daromadli oilalarga kommunal imtiyozlar¹⁰; berish orqali kambag'allikka qarshi kurashishmoqda va bu kabi islohotlar o'z samarasini ko'rsatmoqda.

Albatta yuqorida ta'kidlangan ijtimoiy yordamlar va kambag'allikni qisqartirish uchun mo'ljallangan dasturlar o'z samarasini beradi va bera boshladi. Ammo rivojlangan mamlakatlar: Buyuk Britaniya va Germaniya, Janubiy Koreya,

⁷ World bank – Kazakhstan poverty & equity assessment(2024)

⁸ World bank – Kazakhstan Overview(2024)

⁹ IMF – Russia's social protection2024

¹⁰ On State targeted social assistance2024

Yaponiya, Singapur kabi mamlakatlarning ko'rgan choralarni biroz tezroq va samaradorlik darajasi bir qancha balandroqdir.

Buyuk Britaniya[11] va Germaniyada[12]: maqsadli daromad transferi va ish bilan integratsiya tizimi kuchliroq. Bunda asosan "Shartli yordam puli" dasturida, nafaqa pulini olish uchun ota-onalar bolalarini doimiy maktabga yuborishi yoki kasbga o'qitishlari kerak.

Ushbu global muammoga har bir davlat o'z holatidan kelib chiqqan holda chora va takliflar, ichki siyosat dasturlari, kambag'allikni qisqartirish borasidagi ustuvor yo'l harakatlarini belgilashi maqsadga muvofiq albatta. Ammo bu muammoni dunyo hamjamiyati bilan birgalikda, hamkorlik va fikr almashish orqali, rivojlangan mamlakatlardan andoza olgan holda birgalikda hal etish, bu muammoni bartaraf etishda samaraliroq va ossonroq bo'lishi mumkin. Negaki bu muammo bir davlatga yoki millatga tegishli emas butun insoniyatga tegishlidir! Agarda yetarli darajada choralar ko'rilmagan ekan, yaqin kelajakda bizni bundanda kattaroq muammolar: jinoyatlar sonining ko'payib ketishi, iqtisodiy tanazzul, iste'molning kamayishi, sog'liqni saqlash muammolari, migratsiya va urbanizatsiya bosimi kabi bir qancha o'nlab muammolar kutishi mumkin. Bunday holatda esa dunyo hamjamiyati birlashishi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Shanhay Hamkorlik Tashkiloti va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi kabi tashkilotlarning birlashishda rolini kuchaytirish lozim.

Xulosa:

Maqola so'ngida shuni xulosa qilmoqchimanki, bugungi kunda "**Kambag'allik**" global miqyosdagi muammodir. Uni hal etmaslik insoniyat tarqiyotiga tahdid. Zeroki ushbu muammo hal etilmas ekan rivojlanish sekinlashadi. To'g'ri, muammoni batamom hal etib bo'lmas. Ammo imkon qadar qisqartirish maqsadga muvofiq bo'ladi, jamiyat hayoti va farovonligini barqarorlashtiradi. MDH mamlakatlari bilan bir qatorida O'zbekiston ham kambag'allikni qisqartirish boradida ustivor dasturlarni va ichki siyosatni ishlab chiqqanligini yuqorida ta'kidlab o'tdik. Amalga oshirilgan islohotlar va ishlab chiqilgan dasturlarning ish faoliyati samarali va barqarordir. Muntazam ravishda, yordamga muhtoj oilalarga ko'rsatilayotgan yordamlar, ijtimoiy yordam pullari, o'z faoliyatini amalga oshirayotgan kasb-hunarga o'qitish markazlari va berilayotgan imtiyozli kreditlar va subsidiyalar, buning yaqqol isbotidir. Albatta bularning har biri kambag'allikni qisqartirish, fuqarolar farovonligini taminlash va ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamga beg'araz yordam ko'rsatish uchundir. Ushbu o'zimning ilk maqolamda kambag'allikni qisqartirishga oid, bir nechta o'z takliflarimni ham berib o'tmoqchiman: Adolatli, aniq va tezkor ijtimoiy yordam tizimini ishlab chiqish, iqtisodiyotda **islom**

moliya tizimi¹¹[16]ni qo'llab-quvvatlash, mahallalarda ijtimoiy yordamga muhtoj oilalar bilan ishlash tizimini kuchaytirish va shaffofligini oshirish va kichik biznes egalari, qishloq xo'jaligini takomillashtirish, bo'sh ish o'rinlarini yaratish maqsadida imtiyozli kreditlar va subsidiyalar sonini ko'paytirish kambag'allikni qisqartirish borasidagi ulkan islohotlarga tamal toshi bo'la oladi, degan umiddaman!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi (2024–) “Kambag'allikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirish bo'yicha chora tadbirlar to'g'risida” Qaror [online]. Available at: <https://www.lex.uz/uz/docs/-7109778> (Accessed: 14 November 2025).
2. Hukumat portali, O'zR. (2025) “Kambag'allikdan farovonlik sari” III xalqaro forumi yakunlari. 9 oktabr 2025. Available at: <https://gov.uz/oz/bv/news/view/91986> (Accessed: 19 November 2025).
3. Eurasianet. (2025) Uzbekistan: The poverty rate continues to plunge. 4 February. Available at: <https://eurasianet.org/uzbekistan-the-poverty-rate-continues-to-plunge> (Accessed: 19 November 2025).
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, “Kambag'allikdan farovonlik sari” mavzusidagi III xalqaro forumning ochilish marosimida so'zlagan nutqi, 17-sentabr 2025. Available at: <https://www.president.uz/oz/lists/view/8500>
5. Fergus, M. (2003) A strategy for reducing poverty in Kazakhstan. Asian Affairs, 34(2), pp. 109–122. Available at: <https://wvsocialstudies.com/wp-content/uploads/2012/08/reducing-poverty-in-kazakhstan-1230.pdf>
6. World Bank (2016) Global Poverty Monitoring in Russia: Policies and Programs. Washington: World Bank. Available at: https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.15/2016/HLS/Session2_WB_EN.pdf
7. World Bank (2014) Kyrgyz Republic Poverty Assessment. Washington: World Bank. Available at: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/512741468159014545/kyrgyz-republic-poverty-assessment>
8. Asian Development Bank (2017) Poverty Reduction in Tajikistan: Strategies and Outcomes. Manila: ADB. Available at:

<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/234891/poverty-reduction-tajikistan.pdf>

9. United Nations Development Programme (2014) Azerbaijan: Human Development and Poverty Reduction Report. Baku: UNDP. Available at: https://www.az.undp.org/content/dam/azerbaijan/docs/UNDP_AZ_HDR_2014.pdf

10. United Nations Development Programme (2005) National Human Development Report: Belarus. Minsk: UNDP. Available at: <https://hdr.undp.org/system/files/documents/belarus-2005.pdf>

11. Department for Work and Pensions (DWP) (2024) Households Below Average Income: An Analysis of the UK Income Distribution. London: DWP. Available at: <https://www.gov.uk/government/statistics/households-below-average-income-hbai-2022-to-2023> (Accessed: 19 November 2025).

12. Statistisches Bundesamt (Destatis) (2025) Poverty and Social Exclusion in Germany. Wiesbaden: Destatis. Available at: <https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Poverty.html> (Accessed: 19 November 2025).

13. Ministry of Social and Family Development, Singapore (2025) Annual Report on Social Assistance. Singapore: MSF. Available at: <https://www.msf.gov.sg/research-and-data/Pages/default.aspx> (Accessed: 19 November 2025).

14. Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan (2024) Comprehensive Survey of Living Conditions. Tokyo: MHLW. Available at: <https://www.mhlw.go.jp/english/database/db-hss/cslc-index.html> (Accessed: 19 November 2025).

15. Akhmadjonov, O., Elmurodov, M., Farhodov, A. & Khoshimov, I. (2022) 'Islom moliyasi va banki', Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2(10). ISSN 2181 2489. Available at: <https://multijournals.org/index.php/synergy/article/download/352/425/845> (Accessed: 19 November 2025).

